

ЖИВОЙ БЕТОН: КАК МИКРООРГАНИЗМЫ ПОМОГАЮТ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ САМОВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ

Чистяков Владимир Анатольевич^{1,3}, Сидоренко Наталья Григорьевна²

¹г.н.с. Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону;

²технолог Донской государственной технической университет, Ростов-на-Дону;

³г.н.с. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17214973>

Аннотация. В работе обсуждаются основы использования бактерий для придания строительным материалам свойств самовосстановления. Приведены результаты оценки потенциала использования алкалофильных бактерий, выделенных из древних строительных растворов Херсонеса Таврического (V–XV вв.), для создания самовосстанавливающегося биобетона. Показано, что штаммы *Cytobacillus horneckiae* и новый вид *Sutcliffiella* сохраняют жизнеспособность в бетонной матрице и обладают уреазной активностью, индуцирующей биоминерализацию карбоната кальция. Эксперименты подтвердили, что добавление бактериальных препаратов увеличивает прочность бетона на 40–50% за счет эффективного залечивания микродефектов, что открывает перспективы для разработки долговечных самовосстанавливающихся строительных материалов.

Abstract. The paper discusses the fundamentals of using bacteria to confer self-healing properties to construction materials. It presents the results of evaluating the potential of alkaliphilic bacteria isolated from ancient construction mortars of Tauric Chersonese (5th–15th centuries) for creating self-healing bioconcrete. It is shown that strains of *Cytobacillus horneckiae* and a new species of *Sutcliffiella* remain viable in the concrete matrix and possess urease activity that induces the biomineralization of calcium carbonate. Experiments confirmed that the addition of bacterial preparations increases concrete strength by 40–50% through effective healing of microdefects, opening prospects for the development of durable self-healing construction materials.

Annotatsiya. Ishda bakteriyalardan qurilish materiallariga o'zini-o'zi tiklash xususiyatlarini berish uchun foydalanish asoslari muhokama qilinadi. Tavrika Xersonesining (V–XV asrlar) qadimiy qurilish eritmalaridan ajratilgan alkalofil bakteriyalarning o'zini-o'zi tiklovchi biobeton yaratish uchun potentsialini baholash natijalari keltirilgan. *Cytobacillus horneckiae* shtammlari va *Sutcliffiella* ning yangi turi beton matritsasida hayotiyiligini saqlashi va kalsiy karbonatning biomineralizatsiyasini keltirib chiqaradigan ureaza faolligiga ega ekanligi ko'rsatilgan. Tajribalar bakterial preparatlarni qo'shish betonning mustahkamligini 40–50% ga oshirishi va mikrodefektlarni samarali tiklayotgani holda, bu bardoshli o'zini-o'zi tiklovchi qurilish materiallarini ishlab chiqish uchun istiqbollarni ochadi.

Ключевые слова: Самовосстанавливающийся бетон, биоминерализация, алкалофильные бактерии, микробно-индуцированное осаждение карбоната кальция (MICP), уреазная активность, биодобавки для бетона.

Введение. Способность к самовосстановлению — это фундаментальное свойство живых систем, наблюдаемое в природе повсеместно, от заживающей раны на коже до

регенерации поврежденных органов, как у растений, так и у животных [1]. Перенесение этого универсального биологического феномена в сферу строительных технологий представляется крайне заманчивой перспективой, сулящей создание долговечных и «умных» архитектурных сооружений, способных самостоятельно залечивать возникающие трещины и тем самым противодействовать собственному старению. Ключ к реализации этой задачи лежит в обогащении традиционно инертных строительных материалов, таким как бетон, чем-то живым, а именно специализированными микроорганизмами, которые, оставаясь в спящем состоянии, активируются при доступе воздуха и воды через новообразованные дефекты и запускают процесс биоминерализации, эффективно «заращивая» повреждения.

Наиболее эффективными агентами для создания самовосстанавливающегося бетона являются спорообразующие бактерии родов *Bacillus* и *Sporosarcina*, демонстрирующие высокую устойчивость к щелочной среде цементного матрикса. Эти микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности, преимущественно через уреолит — ферментативный гидролиз мочевины с помощью фермента уреазы — индуцируют осаждение карбоната кальция (CaCO_3). Образующиеся кристаллы кальцита эффективно заполняют микропоры и трещины шириной до 0,97 мм, что приводит к повышению прочности на сжатие (до 24–35%), снижению проницаемости для воды и хлорид-ионов, а также значительному увеличению долговечности бетонных конструкций [2].

Для успешного применения бактерии вводятся в бетонную смесь либо непосредственно в виде вегетативных клеток или спор, либо в инкапсулированном виде с использованием носителей, таких как диатомит, гидрогель, легкие пористые заполнители (керамзит, перлит) или полимерные микрокапсулы. Это обеспечивает защиту микроорганизмов от механических повреждений при перемешивании и высокой щелочности среды, а также продлевает их жизнеспособность на десятилетия. Наряду с бактериями в состав вводятся питательные среды, богатые кальцием (лактат, нитрат или формат кальция), и источник мочевины [3].

Ключ к созданию успешных технологий самовосстанавливающегося бетона – выбор целевых штаммов микроорганизмов. Они должны обладать следующими основными свойствами: 1) способностью к спорообразованию для длительного сохранения жизнеспособности в инертной форме в условиях дефицита питательных веществ и влаги; 2) высокой алкалофильностью и устойчивостью к pH 12–13, характерному для цементной матрицы; 3) уреазной активностью или альтернативными механизмами генерации карбонат-ионов (например, с участием карбоангидразы) для индукции осаждения карбоната кальция; 4) устойчивостью к высоким температурам (до 60–70 °C). Наши исследования показали, что культуры с таким сочетанием средств в почве, воде и донных отложениях водоемов встречаются достаточно редко. Мы предположили, что бактерии, сохранившиеся в экстремальных условиях «цементной матрицы» на протяжении столетий, могут обладать уникальными адаптационными свойствами, делающими их перспективными кандидатами для создания самовосстанавливающегося биобетона, и, возможно именно эти микроорганизмы частично ответственно за сохранность археологических строительных артефактов.

Материалы и методы.

Сбор образцов проводили на раскопках древних сооружений Херсонеса Таврического (Севастополь, Россия)

Фрагменты и куски раствора были взяты из материалов раскопок в слоях раннего средневековья музея «Херсонес». Для выделения жизнеспособных бактерий проводили тщательную стерилизацию поверхности образцов для исключения попадания посторонней микрофлоры. Затем образцы заворачивали в несколько слоёв стерильной фольги, дробили молотком, разворачивали в стерильном ламинарном боксе. Порции массой 0,1 г равномерно распределяли по поверхности агаризованной среды LB (Luria-Bertani) с добавлением NaOH до pH 10. Выросшие на чашках колонии жизнеспособных бактерий переносили на специальные среды для анализа физиологических свойств бактерий.

На основе штаммов, выделенных из образцов древнего бетона, которые обладали наиболее перспективными свойствами (алкалофильность, уреазная активность, способность образовывать карбонат кальция из лактата кальция) и стабильно росли в лабораторных условиях, методом твердофазного культивирования были изготовлены сухие препараты.

Для приготовления бетонных кубиков объемом 8 см³ смешивали по 100 г цемента, 300 г песка, 150 мл воды и 0,2 г сухих порошков из предварительно отобранных культур тщательно перемешивали, заливали в формы и подвергали стандартной процедуре созревания. После 10 дней инкубации кубики гомогенизировали и определяли выживаемость культур в условиях процессинга бетона.

Геномы штаммов, обладающих наиболее перспективными свойствами (алкалофильность, уреазная активность, способность образовывать карбонат кальция из лактата кальция), а также показавших хорошую повторную выживаемость в бетоне, были секвенированы.

Секвенирование проводили на Illumina MiSeq (длина прочтений - 250 п.о. с двух сторон фрагментов) с использованием реактивов MiSeq Reagent Kit v2 (500 cycles). Файлы FASTQ были получены с помощью ПО bcl2fastq v2.17.1.14 Conversion Software (Illumina).

Сборка геномов проводилась согласно следующему алгоритму: контроль качества ридов с помощью FastQC v0.12.0 (Andrews, 2010), тримминг адаптеров и низкокачественных оснований в Trimmomatic v0.39 (Bolger et al, 2014), de novo сборку генома в SPAdes v4.1.0 (Bankevich et al, 2012) и таксономическую идентификацию по базе GTDB (Parks et al, 2022) с использованием стандартного рабочего процесса GTDB-Tk v2.4.0 с референс-пакетом GTDB R226 (Chaumeil et al, 2020).

Функциональная аннотация выполнялась с помощью DIAMOND v2.1.9 в режиме protein-protein (blastp) против пользовательской базы белков, сформированной из базы данных AnnoTree (Mendler et al, 2019), а также с помощью программ METABOLIC с параметрами по умолчанию.

Результаты и обсуждение

В порядке проверки данного предположения из образцов строительного раствора V–XV вв. н.э., отобранных на раскопках Херсонеса Таврического (Крым Россия) были выделены жизнеспособные споры бактерий. После поверхностной стерилизации и культивирования на щелочных средах (pH 10) было получено 24 изолята. Их фенотипирование показало, что большинство штаммов являются алкалофилами, однако лишь немногие проявляли уреазную активность и способность к биоминерализации. Для дальнейших исследований были отобраны три наиболее стабильных и перспективных штамма: Dr1_2, Dr1_6 и Dr3_4. Штамм Dr3_4 продемонстрировал не только высокую

уреазную активность, но и уникальную способность к образованию крупных кристаллов карбоната кальция.

Важным этапом работы стала оценка выживаемости этих штаммов в условиях имитирующих созревание бетона. Все три штамма сохранили жизнеспособность после 28 дней инкубации в бетонной матрице, причём наибольшие титры показали уреаз-позитивные штаммы Dr1_6 и Dr3_4. Это подтверждает их потенциальную пригодность для применения в биобетоне.

Полногеномное секвенирование и таксономический анализ идентифицировали штаммы Dr1_6 и Dr3_4 как *Cytobacillus horneckiae**, а изолят Dr1_2 — как новый, не описанный ранее вид рода *Sutcliffiella**. Анализ геномов выявил наличие генов, ассоциированных с устойчивостью к щелочам, осмотическому стрессу, а также генов уреазного комплекса и карбоангидразы. Интересно, что фенотипические свойства не всегда коррелировали с генетическим потенциалом, что указывает на сложную регуляцию процессов биоминерализации.

Залечивание трещин в строительных материалах проявляется не только в продолжительной временной перспективе. При созревании бетона также наблюдается сложная динамика появления и зарастания структурных дефектов (4). Поэтому внесение «восстанавливающих» бактерий дает эффект уже при стандартном сроке созревания бетонной матрицы в 28 дней. Эксперименты в этих условиях показали, что добавление препаратов на основе бактерий, выделенных из археологических образцов, дает статистически значимое увеличение разрушающей нагрузки на 40-50 %

Заключение.

Таким образом, проведенное исследование демонстрирует, что не только современные природные образцы, но и древние строительные материалы являются ценным источником высокоспециализированных алкалофильных бактерий, способных выживать в экстремальных условиях бетона и проявляющих ключевые для МІСР свойства. Выделенные штаммы, особенно новый вид *Sutcliffiella** и уреаз-активный *Cytobacillus horneckiae**, представляют значительный интерес для разработки новых биодобавок, повышающих долговечность и способность к самовосстановлению современных строительных материалов.

Благодарности.

Авторы сообщения благодарят Е.В. Аллилуеву, О.Ю. Арамову, А.Н. Бескопыльного, Н.И. Ватина, Е.В. Вдовченкова, К.А. Демина, И.Г. Корниенко, М.В. Мазанко, В.В. Панченко, Е.В. Празднову, Л.Е. Хмелевцову, А.А. Чернильника, А.А. Шилова, С.А. Штельмаха, Е.М. Щербаня, Д.М. Эльшаеву и других ученых и технических работников, обеспечивших проведение представленных исследований.

Материалы подготовлены при поддержке РФФ, проект No. 24–44–20012

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Birnbaum K.D., Sánchez Alvarado A. Slicing across kingdoms: regeneration in plants and animals. *Cell*. 2008;132(4):697-710. (doi: 10.1016/j.cell.2008.01.040).
2. Beskopylny A.N., Shcherban' E.M., Stel'makh S.A., Shilov A.A., Chernil'nik A., El'shaeva D., Chistyakov V.A. Analysis of the Current State of Research on Bio-Healing Concrete (Bioconcrete). *Materials (Basel)*. 2024;17(18):4508. (doi:10.3390/ma17184508).

3. Aramova O., Kornienko I., Chistyakov V., Alliluyeva E., Kirsanova T. Properties of the urease enzyme as a component of self-healing concrete. Review. *Construction of Unique Buildings and Structures*. 2024;113:11310. (doi: 10.4123/CUBS.113.10).
4. Zhang Z., Scherer G.W., Bauer A. Morphology of cementitious material during early hydration. *Cement and Concrete Research*. 2018;107:85-100. (doi: 10.1016/j.cemconres.2018.02.004).